

NEET-nuoria käsittelevät Suunnanetsijä-blogikirjoitukset

Henry Saarinen
Ami-säätiö
2026

Julkaisun nimi	NEET-nuoria käsittelevät Suunnanetsijä-blogikirjoitukset
Tekijä	Henry Saarinen
ORCID	0009-0006-1264-4083
Julkaisuvuosi	2026
Kieli	Suomi
Formaatti	PDF
Lisenssi	Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Kuvaus	Tämä julkaisu kokoaa Ami-säätiön Suunnanetsijä-blogissa vuosina 2024–2025 julkaistut NEET-nuoria käsittelevät kirjoitukset sekä niitä taustoittavan Pohjoismaisen tilannekuvan.
Avainsanat	NEET-nuoret, nuorisotyöttömyys, työmarkkinat,
Alkuperäinen osoite	https://ami.fi/category/suunnanetsija-blogi/
Julkaisija	Ami-säätiö
DOI	10.5281/zenodo.18695554

Olemme koonneet tähän dokumenttiin vuosina 2024–2025 julkaistut Suunnanetsijä-blogin kirjoitukset, joissa käsittelemme NEET-nuoria. Teksteistä on poistettu julkaisuaikokohtaan sidotut toimintakehotukset (CTA), mutta sisällöt vastaavat muutoin alkuperäisiä kirjoituksia. Kooste mahdollistaa blogitekstien hyödyntämisen yhtenäisenä lähdeaineistona esimerkiksi opinnäytetöissä ja muussa tutkimus- ja selvitystyössä.

Sisällys

1.Johdanto: NEET-nuoret Pohjolassa	4
2. Suunnanetsijä-blogikirjoitukset	14
2.1 Opiskelun ja työn ulkopuolella olevat NEET-nuoret	14
2.2 Koulutus eriytyessä jo liikaa?.....	21
2.3 Nuorten polut kuntoon – avain pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn	26
2.4 Katse naapuriin – NEET-nuoret Ruotsissa.....	31
2.5 Terveystilan vaikutus täsmä- ja osatyökykyisten nuorten NEET-statukseen.....	35

1. Johdanto: NEET-nuoret Pohjolassa

NEET on lyhenne englannin kielen sanoista *Not in Employment, Education, or Training*. Termiä käytetään kuvaamaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuutta samanikäisestä väestöstä. Yleisimmin NEET-nuorista tai NEET-asteesta puhuttaessa tarkastellaan ikäluokkia 15–24 tai 15–29.

Pohjoismaiden välisen vertailun perusteella tiedetään, että NEET-aste on pysytellyt Suomessa korkeammalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Virossa NEET-aste on sen sijaan ollut Suomea korkeammalla tasolla, mutta laskusuunta on ollut voimakas.

Eurostat: Young people neither in employment nor in education and training (NEET rates by country). 2014–2023. Grafiikka: Henry Saarinen, Ami-säätiö.

NEET-nuoret pääkaupunkiseudulla

Pohjoismaisten pääkaupunkiseutujen [NUTS 2 -alueita](#) tarkasteltaessa tarkasteltaessa käy ilmi, että NEET-aste on Tukholman läänissä huomattavan matalalla tasolla. Uudellamaalla aste on kuitenkin ollut Pohjoismaiden korkein suurimman osan ajasta vuosina 2014–2023.

Eurostat: Young people neither in employment nor in education and training (NEET rates). NUTS 2 regions 2014-2023. Grafiikka: Henry Saarinen, Ami-säätiö.

Pohjoismaisten pääkaupunkiseutujen NUTS 2 -alueita vertailtaessa on selvää, että NEET-aste on Uudellamaalla korkeimmalla tasolla ja Tukholman läänissä matalimmalla tasolla. Tästä syystä on kiinnostavaa tarkastella Suomen pääkaupunkiseudun tilannetta tarkemmin ja verrata sitä Tukholman läänin neljään suurimpaan kuntaan: Tukholmaan, Huddingeen, Nackaan ja Haningeen. Alla olevista kuvaajista nähdään, että pääkaupunkiseudun suurimmissa kunnissa NEET-aste on pysytellyt selvästi yli 9 % tasolla, kun taas Tukholman läänin suurimmissa kunnissa NEET-aste ei ole ylittänyt 9 % tasoa kertaakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Alla olevan kuvaajan NEET-nuorten osuudet on laskettu Suomen pääkaupunkiseudun kuntien osalta Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen pohjalta. Tukholman läänin neljän suurimman kunnan tiedot perustuvat **Myndigheten för ungdoms -och civilsambällesfrågor** -viranomaisen tiedoista, jotka perustuvat Ruotsin tilastokeskuksen eli SCB:n ja sosiaalivakuutuksista vastaavan Försäkringskassan tietoihin. Huomioitavaa on ruotsalaisten tilastojen kattavan ikäluokan 16–24 ja Suomen tilastojen kattavan ikäluokan 15–24.

Nuorisotyöttömyys

Käsite työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista on kehitetty kuvaamaan nuorten tilannetta paremmin verrattuna nuorisotyöttömyyden mittaamiseen. Voimme kuitenkin tehdä vertailevan katsauksen nuorisotyöttömyyteen pohjoismaisen vertailun kannalta. NEET-nuoren osuus on pohjoismaisessa mittakaavassa Suomen pääkaupunkiseudulla vertailualueita korkeammalla tasolla.

Eurostatin nuorisotyöttömyyden tilastointi (kuva alla) osoittaa Uudenmaan maakunnan ja Tukholman läänin nuorisotyöttömyyden olleen vuonna 2023 samalla tasolla ja Uudenmaan tilanteen olleen Tukholman lääniä paremman usean vuoden ajan. Tilanne onkin mielenkiintoinen, sillä NEET-aste on Tukholman läänissä merkittävästi matalampi Uudenmaan tilanteeseen verrattuna. Oslon alueen nuorisotyöttömyys on sen sijaan ollut omaa luokkaansa, eli hyvin matalalla tasolla viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Eurostatin tilastointi eroaa kansallisista rekisteritilastoista, joten niiden pohjalta täysin suoraan vertailua ei voida tehdä eri maiden välillä. [Työttömyyden tilastoinnissa on eroa myös eri maiden sisällä.](#) Alla kuvassa Tukholman läänin työttömyysasteet perustuen SCB:n rekisteriaineistoon ([BAS](#)), jonka luvut eroavat ensimmäisen kuvan Eurostatin tilastoinnista. Huomioitavaa Ruotsin rekisteriaineistosta on, ettei nuorten ikäluokkien työttömyys juuri eroa 20–64-vuotiaan väestön työttömyysasteesta. Myöskään Suomen pääkaupunkiseudun osalta nuorten 18–24-vuotiaiden työttömyys ei juuri eroa ikäluokasta 18–64.

Lähde: SCB, Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Grafiikka: Henry Saarinen, Ami-säätiö.

Lähde: Tilastokeskus, Pääasiallinen toiminta (työmarkkina-asema). Grafiikka: Henry Saarinen, Ami-säätiö.

Mitä tiedämme pääkaupunkiseudun NEET-nuorista?

Tilastollisesti NEET-nuoret voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään; työttömät, eläkkeellä olevat ja muut työvoiman ulkopuolella olevat. Muut työvoiman ulkopuolella olevat ovat henkilöitä, jotka eivät ole työssä, työttömiä työnhakijoita, opiskelijoita tai eläkeläisiä. Vuonna 2023 ryhmään muut työvoiman ulkopuolella olevat kuului pääkaupunkiseudulla lähes 18 000 16-29-vuotiasta nuorta.

Tilastokeskuksen toimittamat tiedot Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen osalta vuodelta 2022. Grafiikka: Henry Saarinen, Ami-säätiö.

Yllä oleva kuvaaja osoittaa ryhmän muut työvoiman ulkopuolella olevat olevan merkittävä puhuttaessa NEET-nuorista. Tämä ryhmä voidaan jakaa tilastojen mukaan alla esitettyihin alaryhmiin, järjestettyinä suurimmasta pienimpään. Merkittävää on, että suurimman ryhmän muodostavat yli 6000 nuorta, joiden status on tuntematon.

- Muut tuntemattomat 33.8 %.
- Vuoden aikana työskennelleet 21.1 %
- 18–29-vuotiaat vailla tutkintoa olevat 15.9 %
- Alle 3-vuotiaiden lasten kotivanhemmat 8.8 %
- Tuloja tai tulonsiirtoja saaneet 8.1 %
- Kotona vanhempien luona asuvat aikuiset 6.0 %

- Työvoimapolitiittisissa aktivointipalveluissa olevat 5.2%
- Vailla vakinaista asuntoa olevat 0.7%
- Omaisuustuloilla elävät 0.4%.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Ami-säätiölle toimittamiin tietoihin.

NEET-nuoret Tukholman läänissä

Tukholman läänissä NEET-nuorten tilastollinen status on melko saman suuntainen Suomen pääkaupunkiseudun kanssa, kuten alla olevasta kuvaajasta käy ilmi. Tukholman läänin tilastot perustuvat BAS-rekisteriaineistoon. Henkilö, joka luokitellaan ruotsalaisissa tilastoissa sairaaksi, on saanut korvauksia Försäkringskassanilta, kuten sairauseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä (ei kuitenkaan jatkettun koulunkäynnin perusteella), sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, työ- tai ammattitautisairauspäivärahaa, tartuntatautipäivärahaa tai riskiryhmälle tarkoitettua korvausta. Työmarkkina-asema "sairas" määritetään lisäksi vain, jos henkilöä ei ole luokiteltu työlliseksi, työttömäksi tai opiskelijaksi.

NEET-nuorten ryhmät Tukholman läänissä

Lähde: SCB, Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Grafiikka: Henry Saarinen, Ami-säätiö.

Perusasteen varassa olevat

Yksi merkittävimmistä riskitekijöistä, joka altistaa nuorena pitkäaikaistyöttömyydelle, on toisen asteen koulutuksen suorittamatta jättäminen. Alla olevassa kuvaajassa esitetään 20–29-vuotiaiden osuus väestöstä, jolla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa tai jonka koulutustaso on tuntematon Suomen ja Ruotsin pääkaupunkialueilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ja SCB:n (Ruotsin tilastokeskus) tilastoihin. Lukuja vertaillaessa on tärkeää huomioida Suomen ja Ruotsin koulutusjärjestelmien väliset erot.

Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaminen on keskeisessä roolissa nuorisotyöttömyyden ehkäisyssä. Samalla on tärkeää kehittää ulkomailta suoritettujen tutkintojen tunnustamisjärjestelmää. Alla oleva kuvaaja osoittaa, että yli 40 prosentilta pääkaupunkiseudun työttömistä 18–24-vuotiaista puuttuu perusasteen jälkeinen tutkinto tai heidän koulutusasteensa on tuntematon.

Osuus työttömistä nuorista (18-24-vuotiaat) ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon pääkaupunkiseudulla (2013-2023)

Lähde: Tilastokeskus, Pääasiallinen toiminta (työmarkkina-asema). Grafiikka: Henry Saarinen, Ami-säätiö.

Miksi olemme kiinnostuneita pitkittyneen NEET-statusen nuorista?

Ami-säätiön strategian mukaisesti haluamme rakentaa Suomen pääkaupunkiseudulle Pohjolan parhaat työmarkkinat. Tavoitteen saavuttamiseksi on pääkaupunkiseudun NEET-aste saatava laskemaan verrokkialueita matalammalle tasolle, sillä pitkittyneellä NEET-statusella on tutkimusten mukaan useita negatiivisia vaikutuksia työmarkkinoiden ja yksilön näkökulmasta:

- Pitkittynyt NEET-status nuoruudessa lisää työttömyysjaksojen riskiä myös myöhemmällä iällä.
- Kouluttamattomuus lisää riskiä ajautua matalapalkkaiseen ja epävakaiseen työsuhteisiin.
- Pitkittynyt NEET-status lisää riskiä nuorten syrjäytymiselle.
- Syrjäytymisestä aiheutuu yksilölle negatiivisia vaikutuksia taloudellisesti ja sosiaalisesti.
- Kouluttamattomuus laskee pääkaupunkiseudun työvoiman osaamistasoa.
- Nuorissa menetetään paljon potentiaalia, mikäli he eivät pääse kiinnittymään työmarkkinoille.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevan ajan pitkittymistä ennustavat tutkimusten mukaan muun muassa seuraavat riskitekijät:

- Vanhempien heikko sosioekonominen asema.
- Koulunkäyntivaikeudet.

- Koulupudokkuus.
- Päihdeongelmat.
- Ylivelkaantuneisuus.
- Kokemukset koulukiusatuksi tulemisesta.
- Lastensuojelun toimenpiteiden kohteena oleminen.
- Nuorella iällä tehdyt rikokset.
- Nuoren pitkäaikaissairaus tai vamma.
- Maahanmuuttajatausta.

2. Suunnanetsijä-blogikirjoitukset

2.1 Opiskelun ja työn ulkopuolella olevat NEET-nuoret

Henry Saarinen – 19.1.2024

Nuorten syrjäytyminen on merkittävä riski kansantaloudelle. Se kasvattaa toimeentulotuen, työkyvyttömyyseläkkeiden ja terveydenhoidon kustannuksia puhumattakaan ahdingosta, jota syrjäytyminen aiheuttaa yksilölle.

Jotta pääkaupunkiseudun työmarkkinoilla olisi myös tulevaisuudessa osajia, on meidän pidettävä huolta nuorten koulutustasosta ja kiinnittymisestä työelämään.

Olemme Ami-säätiössä koonneet viimeisimmät luvut pääkaupunkiseudun NEET-nuorten osuuksista.

NEET-lyhenne tulee englanninkielisestä määritelmästä *Not in Employment, Education or Training*, jolla kuvataan 15–24-vuotiaiden nuorten osuutta ikäluokasta, jotka eivät opiskele, työskentele tai ole varusmiespalveluksessa. Vaihtoehtoisesti NEET-astetta voidaan kuvata myös ikäluokassa 15–29, mutta esimerkiksi Suomessa Tilastokeskus käyttää ikäryhmää 15–24, mihin myös tässä tekstissä viitataan.

Pääkaupunkiseudulta koostetun tiedon perusteella voidaan todeta, että tehokkaita toimia tarvitaan, jotta voimme saavuttaa muut pohjoismaiset pääkaupunkialueet ja EU:n asettaman tavoitetasen.

Pohjoismaiden välistä vertailutietoa tarvitaan

Ikäluokat ovat pienentyneet Suomessa ja monissa muissa länsimaissa jo pitkään, ja oletettavaa on, että kehityskulku jatkuu myös tulevaisuudessa samansuuntaisena. Ikäluokkien pienentyessä työmarkkinoitamme vaivaa samaan aikaan työvoimapula.

Tässä tilanteessa meidän on saatava kaikki nuoret kiinnittymään työelämään. Meillä ei ole varaa päästää nuoria syrjäytymään ja putoamaan työelämästä.

Ami-säätiön vision mukaisesti Suomen pääkaupunkiseudulla on tulevaisuudessa Pohjoismaiden parhaat työmarkkinat. Saavuttaaksemme vision on meidän kiinnitettävä erityistä huomiota nuoriin ja löydettävä ratkaisuja, joilla voimme ehkäistä nuorten putoamisen koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Pohjoismaisesta näkökulmasta on myös tärkeää verrata Suomen pääkaupunkiseudun nuorten tilannetta muiden Pohjoismaiden pääkaupunkiseutujen kesken ja tuottaa vertailevaa tutkimusta aiheesta, jotta voimme oppia tehokkaiksi todettuja käytänteitä.

Uhka sekä yksilölle että kansantaloudelle

Nuorten tilannetta ja syrjäytymisriskiä voidaan melko tehokkaasti mitata NEET-indikaattorilla. Koska NEET-nuoren elämässä ilmenee usein limittäin sekä taloudellisia että

inhimillisiä ongelmia, on olennaista käsitellä näitä pitkittyneeseen tilaan johtavia tekijöitä kokonaisuutena.

Työmarkkinoiden näkökulmasta syrjäytyminen aiheuttaa epätoivottuja seurauksia, kun työvoimapulasta kärsivät työnantajat menettävät potentiaalisia työntekijöitä ja tulevaisuuden osaajia.

Nuorten syrjäytymisestä koituu työmarkkinoille kerrannaisvaikutuksia myös siksi, että nuorena pitkään jatkuneet työttömyysjaksot ja koulutuksesta putoaminen ennakoivat myöhemmällä iällä työttömyyden riskin kasvamista.

NEET-nuori-status ei kuitenkaan ole synonyymi syrjäytyneelle nuorelle. Ryhmään kuuluu myös nuoria, jotka ovat lyhyen aikaa koulutuksen ja työn ulkopuolella. Esimerkiksi asepalveluksen päättänyt nuori saattaa palveluksen jälkeen odottaa opintojen alkua, tai keväällä koulutuksesta valmistunut odottaa töiden alkamista myöhemmin syksyllä.

Erityisessä riskissä NEET-nuori ilman toisen asteen koulutusta

Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisema [Nuorten osallisuuden edistäminen - raportti](#) osoittaa, että jos NEET-aika pitkittyy, se myös lisää syrjäytymisriskiä. Huolestuttavaa onkin, jos nuorella ei ole työ-, koulutus- tai harjoittelupaikkaa tiedossa.

Vaikka tässä blogissa puhutaan nuorista työelämän näkökulmasta, on tärkeää todeta, että NEET-nuorten joukossa on myös työkyvyttömiä ja alentuneesti työkykyisiä, jotka tarvitsevat polkuja kuntoutukseen ja ensisijaisesti terveydenhuollon palveluita työsuhteen sijaan.

[Tilastokeskuksen](#) ja Diakin raportin perustella voidaan tunnistaa tekijöitä, jotka nostavat pitkittyneen NEET-statuksen riskiä.

Kouluttamaton nuori on vaarassa ajautua pitkäaikaistyöttömyyteen tai epävakaisiin työsuhteisiin. Kuva: DALL-E.

Ylisukupolvinen huono-osaisuus ja siihen kytkeytyvä vanhempien heikko sosioekonominen asema, kokemukset koulukiusaamisesta, nuorena alkanut päihdeongelma, koulupudokkuus, teiniäiteys, maahanmuuttajatausta ja lastensuojelun toimenpiteiden kohteena oleminen ovat eräitä tekijöitä, jotka kasvattavat riskiä joutua koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle nuorella iällä.

Erityisessä riskissä ovat nuoret, jotka ovat jääneet ilman toisen asteen koulutusta.

Töitä, joihin ei vaadita koulutusta, on tarjolla yhä vähemmän, ja samalla työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Vailla koulutusta jäänyt nuori onkin vaarassa ajautua pitkäaikaistyöttömyyteen tai epävakaiden työsuhteiden kierteeseen.

Ratkaisuja eri tahojen yhteistyöllä

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle pudonneilla nuorilla on monesti samanaikaisesti erilaisia haasteita, eivätkä pitkittyneen NEET-statusen nuoret ole homogeeninen ryhmä. Näin ollen haasteisiin on löydettävä ratkaisuja eri tahojen yhteistyön kautta.

Erityisesti yhteistyötä tarvitaan työvoimaviranomaisten, sosiaalityön, terveydenhuollon toimijoiden, nuorisotyön ja koulutustoimijoiden välillä.

Työllisyyspalveluiden siirtyessä kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2025 alussa on tulevilla pääkaupunkiseudun työllisyysalueilla mahdollisuus kehittää entistä vaikuttavampia palveluita ja polkuja työelämään nuorille, jotta putoaminen työmarkkinoiden ulkopuolelle voidaan estää.

Kuva 1. NEET-nuorten osuudet 15-24-vuotiaiden ryhmässä pääkaupunkiseuduittain. Tukholma käsittää Tukholman läänin (*Stockholms län*) alueen. Kööpenhaminan alueen muodostaa *Region Hovedstaden*. Oslo käsittää Oslon ja Akershusin läänit vuoteen 2016 saakka ja vuodesta 2017 alkaen Oslon ja Vikenin läänit. Suomen pääkaupunkiseutuun kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Suomen osalta tiedot on saatu Tilastokeskukselta. Muiden Pohjoismaiden osalta Eurostatista. Kuva: Henry Saarinen.

Tärkeää on myös tuottaa ajantasaista tutkimustietoa pääkaupunkiseudun NEET-nuorista ja heidän tilanteestaan, jotta haasteisiin voidaan vastata oikeanlaisesti.

Hyödyllistä olisi saada uutta tutkimustietoa palvelukapeikoista ja eri toimijoiden käsityksistä palveluiden kehityssuunnista. Emme myöskään saa unohtaa pääkaupunkiseudun työnantajia, joiden kanssa on käytävä vuoropuhelua uudeltaisista ratkaisuista, joilla nuorten työelämään kiinnittymistä voitaisiin parantaa ja kehittää.

EU:n asettama tavoiteraja vielä saavuttamatta

Euroopan komissio on asettanut jäsenvaltiolleen tavoitteeksi alentaa NEET-nuorten osuuden 15–29-vuotiaiden ikäryhmästä 9 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. EU:n huoli asiasta korostaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen tärkeyttä.

Viimeisin luku NEET-nuorten osuudesta ikäryhmässä 15–29 [koko EU:n alueella](#) on 11,7 prosenttia vuodelta 2022 ja 15–24-ryhmässä 9,6 prosenttia, eli tavoite on hyvin saavutettavissa vuoteen 2030 mennessä molemmissa ryhmissä. Kuluneiden kymmenen vuoden aikana kehitys on ollut myönteistä, ja osuus koko EU:ssa on laskenut 3,5 prosenttiyksikköä.

Meillä pääkaupunkiseudulla NEET-nuorten osuuteen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla heidän osuutensa 15–24-vuotiasta on edelleen yli 9 prosenttia. Osuus ei ole vuosien 2012–2022 tarkastelujaksolla laskenut kertaakaan alle EU:n asettaman tavoiterajan, vaan pysytellyt sitkeästi 10–12 prosentin tuntumassa (**Kuva 1.**).

Myönteisenä piirteenä pääkaupunkiseudun kunnista Kauniaisissa osuus on laskenut alle 9 prosentin vuosina 2019 ja 2021. Laajemmin Uudenmaan maakunnan alueella NEET-aste on ikäryhmässä 15–29 laskenut jo alle 9 prosentin.

Suomessa NEET-nuoria muita Pohjoismaita enemmän

Vertailu muihin Pohjoismaiden pääkaupunkialueisiin on hälyttävä, sillä esimerkiksi Tukholman läänin osalta nuorten osuus on painunut jopa alle viiden prosentin. Tukholman kaupungissa luku on 15–24-vuotiaiden osalta kuusi prosenttia eli selvästi matalampi Suomen pääkaupunkiseudun kuntiin verrattuna.

Pohjoismainen vertailu osoittaa, että muilla pohjoismaisilla pääkaupunkialueilla NEET-nuorten osuudet ovat 4–5 prosenttiyksikköä pienempiä verrattuna Suomen pääkaupunkiseutuun. Suomen NEET-aste ikäluokassa 15–29 on vuosina 2018–2022 ollut yli 9 prosenttia, mutta Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa aste on samaisella tarkastelujaksolla ollut Suomea matalampi. Erityisesti Norjassa ja Ruotsissa aste on pysytellyt merkittävästi Suomea matalammalla tasolla.

Vaikka valtakunnallisesti Suomen NEET-nuorten osuus on korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa, on Suomi lähes saavuttanut EU:n vuodelle 2030 asetetun 9 prosentin tavoiterajan.

Viimeisin valtakunnallinen luku oli 9,5 prosenttia ikäryhmässä 15–29. Vaikka 15–24-vuotiaiden osalta 9 prosentin raja on Suomessa alitettu, tässäkin ikäryhmässä NEET-aste on muita Pohjoismaita korkeampi (**Kuvat 2 ja 3.**)

Kuva 2. NEET-nuorten osuudet 15-24-vuotiaiden ryhmässä maittäin. Kuva: Henry Saarinen.

Kuva 3. NEET-nuorten osuudet 15-29-vuotiaiden ryhmässä maittäin. Kuva: Henry Saarinen.

Meitä Ami-säätiössä kiinnostaakin suuresti toimenpiteet ja niihin kohdistuva tutkimus, joita muut Pohjoismaat ovat tehneet NEET-nuorten osuuden laskemiseksi. Kenties voisimme ottaa hyvistä käytänneistä mallia muilta Pohjoismailta ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja, joilla vastata paikalliseen pääkaupunkiseudun haasteeseen.

Uskomme, että meillä pääkaupunkiseudulla on kaikki mahdollisuuden laskea NEET-aste muiden Pohjoismaiden tasolle. Yhä useamman nuoren täytyy olla mukana koulutuksessa ja työelämässä.

Tekstissä on käytetty lähteinä muun muassa seuraavia: Tilastokeskus, Eurostat, MUCF (*Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor*).

2.2 Koulutus eriytyessä jo liikaa?

Henry Saarinen – 16.9.2024

Teknologisen kehityksen seurauksena työtehtäviä ja jopa kokonaisia ammatteja on kadonnut, ja niitä tulee väistämättä katoamaan tulevaisuudessakin. Samaan aikaan muuan muassa tekoälyn kehitys ja robotisaatio luovat uusia työtehtäviä ja muokkaavat vanhoja. Esimerkiksi teknologiset innovaatiot, niihin liittyvä tuotekehitys sekä erilaisten koneiden ja järjestelmien ylläpito, valvonta ja huoltotyöt synnyttävät uusia työmahdollisuuksia. Uutta tekniikkaa voidaan hyödyntää lähes kaikilla ammattialoilla, mikä puolestaan edellyttää olemassa olevalta työvoimalta valmiutta ja sopeutumiskykyä omaksua uusia ohjelmistoja tai laitteita sekä kouluttautua niiden käyttöön. Hyvä pohjakoulutus on avainasemassa, kun vastataan osaamistarpeiden muutoksiin.

Koulutuksen merkitys korostuu

Koulutus ja työvoiman kysyntä 2035-raportin mukaan työvoiman tarpeen kasvu kohdistuu erityisesti korkeakoulutettuihin, ja eniten työpaikkoja avautuu asiantuntija- ja johtotehtäviin. Samalla matalan koulutustason tehtävien osuus laskee (Hanhijoki 2020). Tämä muutos on jo nähtävissä työmarkkinoilla, sillä suhteellinen työllisyysosuus on kasvanut johtajien, erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden ammattiluokissa, kun taas supistuvia ammattiluokkia ovat olleet toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät sekä erilaiset teollisuuden ja rakentamisen työntekijäammatit (ETLA 2021). Yleissihteerin ammattikunta kuvaa tätä kehitystä hyvin: ammattialalla on pitkään ollut ylitarjontaa hakijoista, mikä käy ilmi Työvoimabarometrin tiedoista.

Uudenmaan maakunta ja sen mukana pääkaupunkiseutu ovat kiistatta Suomen talouden vetureita, sillä 2000-luvulla puolet Suomen talouskasvusta on syntynyt Uudellamaalla. Alueen tuottavuus on muuta Suomea korkeampi, mikä johtuu osittain työvoiman korkeasta koulutustasosta ja osaamisesta. Pääkaupunkiseutu ja koko Uusimaa kilpailevat investoinneista, koulutetusta työvoimasta ja tutkimuksesta muiden metropolialueiden, kuten Itämeren suurten rantakaupunkien, kanssa. Pääkaupunkiseudun ja koko Suomen taloudellisen menestyksen turvaamiseksi onkin erityisen tärkeää varmistaa, että työvoimamme pysyy koulutus- ja osaamistasoltaan verrokkialueiden tasolla. On myös syytä pitää huolta, että ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus kääntyy laskuun ja että korkeasti koulutettujen osuus nousee verrokkialueiden tasolle.

Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitietopalvelut-yksikön mukaan perusasteen varassa olevien nuorten osuus on kääntynyt kasvuun (Ahtiainen 2024). Sama kehitys näkyy koko pääkaupunkiseudulla, kun taas verrokkialueilla, kuten Tukholman läänissä ja Kööpenhaminan Region Hovedstadenin alueella, suunta on yhä laskeva (Kuva1). Tiedot perustuvat kansallisiin tilastoihin, joten tilastojen muodostamisessa on mahdollisesti eroja maiden välillä. Erot maiden välillä voivat liittyä myös maahanmuuttajien tutkintojen tunnustamiseen, joka itsessään olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde pohjoismaisen vertailun näkökulmasta. Huomionarvoista kuitenkin on, että ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus on Tukholmassa ja Kööpenhaminassa laskussa, kun taas meillä

osuus on kasvussa nuorten keskuudessa. Samalla on tärkeää huomata, että korkeasti koulutettujen osuus on jäänyt jälkeen Tukholmaan ja Kööpenhaminaan verrattuna, riippumatta siitä, vertaammeko pääkaupunkiseudun neljää kuntaa vai koko Uudenmaan maakuntaa.

Kuva 1. Osuus (%) 24–35-vuotiaasta väestöstä vuosina 2010–2022, jolla korkein koulutusaste perusaste tai koulutusaste on tuntematon. Osuudet laskettu Suomen, Ruotsin ja Tanskan kansallisista tilastoaineistoista.

Vuoden 2024 aikana olemme saaneet lukea mediasta korkeasti koulutettujen kohonneista työttömyysluvusta ja vastavalmistuneiden haasteista työllistyä omalle alalleen (esim. Haajanen 20.7.2024). Nykyinen heikko taloudellinen tilanne on kieltämättä haastava ja heijastuu myös korkeasti koulutettujen työmarkkinoille. Keskustelu koulutusta vastaavan työn saamisesta on tärkeä aihe, joka ansaitsee oman kirjoituksensa tässäkin blogissa. Laajemmasta näkökulmasta tarkasteltuna voidaan kuitenkin todeta, että koulutus suoja työttömyydeltä ja nostaa palkkatasoa. Tilastot osoittavat, että työllisyysaste on ollut selvästi korkeampi, mitä korkeammasta koulutuksesta on kyse (Kuva 2).

Kuva 2. Työllisyysaste koulutustaustan perusteella Uudenmaan maakunnan alueella 2010–2022. 18–64-vuotias väestö. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto.

Tilastokeskukselta tilaamamme vuoden 2022 pääkaupunkiseudun palkkatilastot osoittavat myös, että koulutus vaikuttaa positiivisesti palkkatasoon. Tämä ei koske ainoastaan korkeakoulutusta, vaan myös ammatillinen työvoimakoulutus nostaa koulutukseen osallistuneiden työllisyys- ja tulotasoa (Alasalmi, Busk et al. 2022). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaneiden työllisyysaste oli vuosina 2009–2021 selkeästi korkeampi kuin perustutkinnon suorittaneiden (Hievanen, Goman et al. 2024). Aiemmin keväällä koostamiemme [tietojen](#) mukaan työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen on myös yleisempää niillä, joilla on korkeampi koulutus.

Katse NEET-nuoriin

Pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn kannalta koulutus on keskeisessä asemassa. Amisäätiön ohjelmatyössä yksi [painopisteemme](#) on osaaminen ja kohtaannossa onnistumisessa. Amisäätiö on erityisen kiinnostunut tutkimuksista, joiden kautta voimme syventää ymmärrystämme koulutuksen eriytymisestä ja tunnistaa konkreettisia ratkaisuja, jotta ongelmaan voidaan tehokkaasti puuttua. Lisäksi haluamme edistää hankkeita, joilla voidaan kääntää eriytymiskehitys myönteisempään suuntaan.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tiedot osoittavat, että lukiokoulutus on pääkaupunkiseudulla sukupuolittunut, sillä pojat suosivat ammatillista koulutusta. Samalla vieraskieliset opiskelijat ovat aliedustettuina lukiokoulutuksessa väestöryhmän kokoon nähden. Näillä tekijöillä on vahva yhteys siihen, että naiset suorittavat miehiä enemmän korkeakoulututkintoja, ja maahanmuuttajataustaiset suomalaiset ovat aliedustettuina korkeakouluissa. Valtakunnallisesti huolestuttavaa ovat myös alueelliset erot koulutuksessa, esimerkiksi maakuntien välillä (Maakuntien eroista esim. Kalenius 2023). Kielitaustan ja sukupuolen eroja näkyy myös toisen asteen koulutuksen keskeyttämisessä.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista ([NEET](#)) miehet ovat pääkaupunkiseudulla yliedustettuina, ja NEET-status on yleisempää ulkomaalaistaustaisilla verrattuna suomalaistaustaisiin. Heikko koulutustaso vaikuttaa ylisukupolvisesti: vanhempien koulupudokkuus ennustaa lasten koulupudokkuutta. Myös muulla huono-osaisuudella, kuten toimeentulotukiasiakkuudella ja työttömyydellä, on todettu olevan ylisukupolvinen vaikutus (Erola, Kallio, Vauhkonen 2017). Vanhempien koulutustaso vaikuttaa myös toiseen suuntaan, sillä vanhempien korkeakoulutus ennustaa lapsille korkeaa koulutustasoa (Keski-Petäjä, Witting 2016).

Edistämällä nuorten kiinnittymistä koulutukseen ja työelämään ehkäisemme ongelmien kasautumista, työllistymisen haasteita myöhemmässä iässä sekä ylisukupolvisten ongelmien siirtymistä eteenpäin. Samalla voimme tuoda esiin entistä useamman nuoren potentiaalin ja laskea NEET-asteen nykyistä alhaisemmaksi.

Koulutustason nostaminen ja kouluttamattomuuden vähentäminen ovat avainasemassa pääkaupunkiseudun kehityksen kannalta, jotta voimme vastata osaamistarpeiden muutoksiin. Samalla meidän on purettava matalan koulutuksen ja heikon sosioekonomisen aseman periytyvyyttä, jotta voimme ehkäistä entistä jyrkemman koulutuksen ja työmarkkinoiden eriytymisen sekä alueellisen segregaaation.

Lähteet ja kirjallisuus:

- Ahtiainen Hanna: [Perusasteen varassa olevien nuorten osuus kääntyi kasvuun – nuorten koulutus Helsingissä 2023](#). Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitietopalvelut-yksikkö. 2024.
- Danmarks Statistik: Folketal den 1. i kvartalet efter område, alder og tid. Tilastoaineisto
- Danmarks Statistik: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, højest fuldførte uddannelse, socioøkonomisk status, branche, alder og køn. Tilastoaineisto.
- Euroopan komissio: *The labour market impact of robotisation in Europe*.
- Great place to work: [Tekoäly työelämässä: miten tukea työntekijöitä AI:n murroksessa?](#)
- Alasalmi Juho, Busk Henna, Holappa Veera, Karhunen Hannu, Mayer Minna, Nivala Annika, Suhonen Tuomo, Valtakari Mikko: *Ammatillinen työvoimakoulutus nostaa työllisyyttä ja tuloja – lisää tietoa sekä ohjausta tarvitaan*. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2022.
- Erola Jani, Kallio Johanna, Vauhkonen Teemu: *Ylisukupolvinen kasautuva huono-osaisuus Turussa ja muissa Suomen suurissa kaupungeissa*.

- Työ- ja elinkeinoministeriö: NEET-nuorten osuus 1995–2022. Kototietokanta. Tilastoaineisto.
- Hanhijoki Ilpo: *Koulutus ja työvoiman kysyntä 2035*. Opetushallitus 2020.
- Kalenius Aleks: *Sivistyskatsaus 2023*. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2023.
- Keski-Petäjä Miina, Witting Mika: [Vanhempien koulutus vaikuttaa lasten valintoihin](#). Tilastokeskus. 2016.
- ETLA: Teknologisen kehityksen vaikutus työllisyyteen. 2021.
- Hievanen Raisa, Goman Jani, Hiltunen Kirsi, Hakamäki-Stylman Veera: *Katsaus ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistymiseen*. KARVI 2024.
- Haajanen Eino: Aiemmin turvallisilta aloilta valmistutaan nyt työttömiksi – ”Rehellisesti sanottuna ahdistaa”. Helsingin Sanomat 20.7.2024.
- Pyykkönen Jussi: *Tutkinto – varmin tie työllisyyteen*. Ajatuspaja Vision julkaisuja 1/2022.
- Statistiska centralbyrån: Befolkning 16–95+ år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. År 2008–2023. Tilastoaineisto.
- Statistiska centralbyrån: Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 – 2023. Tilastoaineisto.
- Tilastokeskus: 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, kunnan, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan, 1970–2022.
- Tilastokeskus: Palkkarakennetilasto 2022. Tilastoaineisto, Ami-säätiön maksullisena tilauksena tilaama pk-seudun kuntien osalta.
- Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto. Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan, 1987–2022.
- Uudenmaan liitto: [Uudenmaan elinkeinorakenne tarjoaa erinomaiset edellytykset talouden kasvulle](#)

2.3 Nuorten polut kuntoon – avain pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn

Henry Saarinen – 20.11.2024

Työttömyydellä on tunnetusti kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työttömyysturvakustannusten nousun kautta. Yksilön tasolla korostuvat ansiotulojen menetyksestä johtuvat taloudelliset haasteet ja niiden yhteys moniin elämän osa-alueisiin. Työttömyyden pitkittyminen lisää inhimillisen ja sosiaalisen pääoman heikkenemisen riskiä työnhakijoiden keskuudessa. Tutkimuksissa on osoitettu, että pitkäaikaistyöttömyys vaikuttaa negatiivisesti yksilön ansiotulojen kehitykseen työllistymisen jälkeen verrattuna henkilöihin, jotka ovat olleet työttömänä vain lyhyen aikaa ennen uudelleentyöllistymistään (Nichols, Mitchell, Lindner 2013). Työttömyys lisää sairastumisen ja työelämästä syrjäytymisen riskiä; työtön menettää työn positiiviset psykososiaaliset vaikutukset, ja työttömyys kasvattaa terveyspalveluiden käyttöä (Kerätär 1995; Bouget, Vanhercke 2016).

Pitkäaikaistyöttömyys erityisesti Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun haaste

Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä 12 kuukautta tai pidemmän ajan. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan pitkäaikaistyöttömyys on erityinen ongelma Uudenmaan maakunnassa. Ministeriön mukaan pitkäaikaistyöttömyys koskee erityisesti yli 50-vuotiaita ja **perusasteen koulutuksen varassa olevia**. Pitkään työttömänä olleilla diagnosoidut vammat tai pitkäaikaissairaudet ovat myös yleisempiä muihin työttömiin verrattuna. Tilastollisten aineistojen mukaan pitkäaikaistyöttömien osallistuminen koulutukseen on ollut harvinaista ennen työttömyysjakson pitkittymistä (Maunu, Räisänen, Tuomaala 2023).

Pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemisen ohella on tärkeää pohtia, millä keinoin voisimme ennaltaehkäistä tulevaisuuden pitkäaikaistyöttömyyden muodostumista ja ongelmien kasaantumista. Tulisiko nuorten kiinnittymiseen koulutukseen ja työelämään kiinnittää enemmän huomiota, jotta voisimme ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden kehittymistä myöhemmällä iällä, jolloin työllistyminen on [tilastojen](#) mukaan vaikeampaa?

Työnvälitystilastojen mukaan pääkaupunkiseudun työttömistä työnhakijoista 37–38 % on ollut pitkäaikaistyöttömänä vuoden 2024 aikana, ja koko Uudenmaan maakunnan luvut ovat linjassa pääkaupunkiseudun kanssa. Valtakunnallisesti vastaava luku on vuoden 2024 aikana liikkunut 31–35 % välillä (TEM työnvälitystilasto). Nämä luvut korostavat pitkäaikaistyöttömyyden haastetta erityisesti pääkaupunkiseudulla. Pohjoismaisessa vertailussa Uudenmaan osalta pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli hyvässä laskusuunnassa ennen koronaepidemiaa, mutta sen jälkeen osuus on jäänyt Uudellamaalla vertailualueita korkeammalle tasolle (Kuva 1).

Kuva 1. Pitkäaikaistyöttömien osuus (%) työttömistä 2010-2023, ikäluokka 15-64. Lähde: Eurostat. Huom! Eurostatin tilastoinnin erot kansallisiin tilastoihin, kuten työnvälitystilastoon.

Puolet pitkäaikaistyöttömistä ei ole koskaan päässyt kunnolla kiinni työelämään

Nuoruusiän jälkeistä pitkäaikaistyöttömyyttä ei voida selittää yksinomaan koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jäämisellä alle 30 vuoden iässä. Sairastuminen tai talouden äkillinen ja alueellinen rakennemuutos voivat esimerkiksi johtaa työttömyyden pitkittymiseen ilman, että asialla olisi yhteyttä nuoruuteen. On kuitenkin huomioitava, että noin puolet pitkäaikaistyöttömistä ei ole koskaan päässyt kunnolla kiinni työelämään (VTV 2011). Tiedämme myös, että nuorella iällä pitkään jatkunut työn ja koulutuksen ulkopuolella olemisen ([NEET-status](#)) vaikuttaa negatiivisesti myöhempään työllistymiseen ja lisää työttömyysjaksojen riskiä (Redmond, McFadden 2023; Hiilamo, Määttä et al. 2017).

Nuorten ovat kertoneet puutteista työnhaun edellyttämässä työelämätietoudessa.

Nuorten työmarkkina-aseman kehittäminen

Pitkäaikaistyöttömät nuoret ovat tutkimuksessa kuvanneet työnhaun ja työllistymisen esteitä. Haastattelututkimuksessa nousi esille nuorten passiivisuus ottaa asioista selvää itsenäisesti, mikä viittaa tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviin elämänhallinnallisiin vaikeuksiin, jotka voivat jatkua vuosia ilman ulkopuolista apua. Nuorten kertomat puutteet työnhaun edellyttämässä työelämätietoudessa nousivat tutkimuksessa myös esiin. Lisäksi oman alan työpaikkojen vähyys ja puutteet omassa ammattitaidossa mainittiin työnhaun ja työllistymisen esteinä. Tutkimuksessa tunnistettiin myös nuorten ryhmä, jolla työnhaku ja työllistyminen eivät olleet prioriteetteina erinäisistä syistä (Ylistö 2015).

Näiden tutkimusten perusteella on olennaista keskittyä opintojen aikaisen työelämäyhteistyön vahvistamiseen ja sujuvaan siirtymään työelämään. Osaamisen

ennakointitiedon hyödyntäminen sekä oppilaitosten, työnantajien ja ennakointitietoa tuottavien tahojen yhteistyö auttavat varmistamaan, että nuoret saavat valmistuessaan työmarkkinoiden tarpeita vastaavat taidot. Työnantajien tulisi rohkaistua palkkaamaan vastavalmistuneita, esimerkiksi kehittämällä perehdytyspolkuja heidän tuekseen.

Toiseksi on varmistettava, että kaikki nuoret suorittavat toisen asteen koulutuksen loppuun, sillä [koulutus suojaa työttömyydeltä](#). Samalla muuan muassa automatisaatio ja digitalisaatio ovat vähentäneet kouluttamattomalle työvoimalle soveltuvia työtehtäviä. Amisäätioössä olemme kiinnostuneita kokeiluista, joilla on edistetty nuorten koulutuksen läpäisyä ja opintonsa keskeyttäneiden pääsyä takaisin opintoihin.

Kolmanneksi on tärkeää varmistaa yhteistyö eri toimijoiden, kuten työllisyyspalveluiden, sosiaali- ja terveystieteiden sekä nuorisotyön välillä. [NEET-statuksen](#) taustalla olevat ongelmat ovat monimutkaisia ja vaativat monialaista yhteistyötä. [Keskuskauppakamarin kyselyn](#) mukaan nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet heikentävät yritysten tuottavuutta. Nuorten työllistämisen edistämisen ohella on tärkeää kehittää tehokkaita keinoja myös muiden ikäryhmien pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Vuonna 2025 aloittavilla työllisyysalueilla onkin mahdollisuus luoda entistä vaikuttavampia toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömien aseman parantamiseksi ja paikallisen kohderyhmäymmärryksen lisäämiseksi.

Lähteet ja kirjallisuus:

- Bouget Denis, Vanhercke Bart: *Tackling long-term unemployment in Europe through a Council Recommendation?* Social policy in the European Union: state of play 2016.
- Elonen, N., Niemelä, J., & Saloniemi, A. (2017). *Aktivointi ja pitkäaikaistyöttömien monenlainen toimijuus*. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 25(4), 280–296.
- ETLA: Teknologisen kehityksen vaikutus työllisyyteen. 2021.
- Eurostat: Long-term unemployment (12 months and more) by sex, age, educational attainment level and NUTS 2 region (%).
- Ylistö Sami: Miksi työnhaku ei kiinnosta? [Nuorten pitkäaikaistyöttömien työnhakuhaltomuudelle kertomia syitä](#). Työelämän tutkimus. 13 (2) 2015.
- VTV: Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Tuloksellisuustarkastuskertomus 229/2011.
- Redmond Paul, McFadden Ciara: Young People Not in Employment, Education or Training (NEET): Concepts, Consequences and Policy Approaches. *The Economic and Social Review*, Vol. 54, No. 4 Winter 2023, pp. 285-327.

- Hanhijoki Ilpo: Koulutuksen ja työvoiman kysyntä 2035. [Osaamisen ennakoitifoorumien ennakoitituloksia tulevaisuuden koulutustarpeista](#). OPH, Raportit ja selvitykset 2020:6.
- Hiilamo Heikki, Määttä Anne, Koskenvuo Karoliina, Pyykkönen Jussi, Räsänen Tapio, Aaltonen Sanna: Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. Diakonia ammattikorkeakoulu 2017.
- Austin Nichols, Josh Mitchell, and Stephan Lindner: Consequences of Long-Term Unemployment. The Urban Institute 2013.
- Maunu Tallamaria, Räsänen Heikki, Tuomaala Mika: [Pitkä työttömyys](#). TEM-analyseja 114/2023.
- Tilastokeskus: [Työttömyyden tilastointi](#).
- Työ- ja elinkeinoministeriö, työvälitystilasto: Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan kk:n lopussa.
- Kerätär Raija: Pitkäaikaistyöttömät ja työkykyä ylläpitävän toiminnan tarve. Lääkärilehti 14/1995.
- [Keskuskauppakamarin tiedote 20.5.2024](#).
- Nikolova Milena, Nikolaev Boris: How having unemployed parents affects children's future well-being. Brookings 2018.

2.4 Katse naapuriin – NEET-nuoret Ruotsissa

Henry Saarinen – 6.1.2025

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, eli NEET-nuoret, ovat olleet Ami-säätiön keskiössä vuonna 2024. Olemme käsitelleet teemaa laajasti julkaisemalla aiheeseen liittyviä kirjoituksia, järjestämällä seminaarin ja työpajan sekä toteuttamalla vaikuttamiskampanjan sosiaalisessa mediassa. Lisäksi olemme pilotoineet [Tietoa Pohjolan työmarkkinoista](#) -sivustoamme juuri NEET-teeman kautta. Tuomalla NEET-nuorten tilanteen näkyväksi kutsumme muun muassa tutkijoita, tutkimuslaitoksia ja kolmannen sektorin toimijoita hakemaan säätiöltämme rahoitusta tutkimuksiin ja hankkeisiin, jotka tukevat NEET-nuorten siirtymistä työelämään ja koulutukseen sekä ennaltaehkäisevät NEET-asteen pitkittymistä. Tavoittemme on luoda Pohjoismaiden alhaisin NEET-aste ja tulevaisuuden työmarkkinat, joissa jokaisen potentiaali pääsee esiin.

Suunnanetsijä-blogimme lukijoille on varmasti käynyt vuoden aikana selväksi, että NEET-aste on Suomessa, ja erityisesti pääkaupunkiseudulla, korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa luku on puolestaan pysynyt matalana jo vuosien ajan. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelen, mitä tuore tutkimus kertoo Ruotsin NEET-nuorista ja heidän tilanteestaan. Tämän blogin lähteinä ovat [MUCF:n](#) ja [IFAU:n](#) tuoreet tutkimukset.

Ruotsalaiset NEET-nuoret

Ruotsin NEET-nuoret, kuten Suomessa, muodostavat hyvin moninaisen ryhmän. Tilastollisesti suurin osa heistä kuuluu kategoriaan ”tuntematon”, mikä vastaa Suomessa työvoiman ulkopuolella olevien ryhmän ”muut tuntematon” -luokittelua. Toiseksi suurin ryhmä Ruotsin NEET-nuorista koostuu työttömistä nuorista, jotka osallistuvat valtion työmarkkinatoimenpiteisiin ja saavat korvausta työvoimaviraston kautta.

Merkittävä osa Ruotsin NEET-nuorista on vammaisia tai pitkäaikaissairaita, jotka saavat sairaus- tai toimintakorvauksia. Kuten Suomessa, myös Ruotsissa on tunnistettu useita pitkittyneen NEET-statuksen riskitekijöitä, kuten nuoren pitkäaikaissairaudet ja vammat, maahanmuuttajatausta, toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen sekä nuorella iällä äidiksi tuleminen.

NEET-nuorten osuuksissa on merkittäviä eroja Ruotsin kuntien välillä. Alhaisin prosenttiosuus on 4,8 prosenttia, kun taas korkeimman prosenttiosuuden kunnassa on 16,7 prosenttia nuoria, jotka eivät työskentele tai opiskele. Tämä tarkoittaa, että kunnassa, jossa on eniten nuoria, jotka eivät työskentele tai opiskele, on lähes neljä kertaa suurempi osuus kuntaan, jonka osuus on pienin. Raportin mukaan osa Ruotsin kuntien välisestä erosta selittyy rakenteellisilla tekijöillä. Suuri osa kuntien välisestä NEET-asteen vaihtelusta ei kuitenkaan selity rakenteellisilla olosuhteilla, mikä viittaa siihen, että on myös muita tekijöitä, jotka selittävät, miksi niiden nuorten osuus, jotka eivät työskentele tai opiskele, vaihtelee eri kunnissa.

Matalan NEET-asteen saavuttaneet kunnat

Merkittävä osa kuntien välisistä eroista NEET-asteessa ei selity pelkästään rakenteellisilla olosuhteilla, kuten toimialarakenteella, ikäjakaumalla tai työttömyysasteella. Tämä viittaa siihen, että muut tekijät, kuten paikallispolitiikka, kohderyhmäymmärrys ja räätälöidyt toimenpiteet, voivat vaikuttaa siihen, miksi työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus vaihtelee eri kunnissa

Ruotsin kunnilla, jotka ovat onnistuneet saavuttamaan matalan NEET-asteen, on yhteisiä piirteitä, jotka selittävät niiden menestystä. Tutkimukset korostavat, että näiden kuntien poliittiset päättäjät ovat sitoutuneet vahvasti NEET-asteen laskemiseen ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Menestyneet kunnat osoittavat myös kunnianhimoa ja pitkäjänteisyyttä tavoitteen saavuttamiseksi. Tutkimuksissa on myös havaittu, että pelkkä riittävä koulutus- ja palvelutarjonta ei yksinään riitä NEET-asteen alentamiseen. NEET-asteen laskuun tähtäävät toimenpiteiden tulee olla strategisesti yhteen nivottuja ja lähteä liikkeelle kuntien poliittisen päätöksenteon korkeimmalta tasolta.

Matalan NEET-asteen kunnissa on lisäksi kehitetty syvälinen kohderyhmäymmärrys eri NEET-nuorten ryhmien tilanteesta. Tämä ymmärrys mahdollistaa toimenpiteiden räätälöinnin NEET-nuorten erilaisille alaryhmille, kuten pitkäaikaissairaille tai maahanmuuttajataustaisille nuorille. Nuorille tarjottavat palvelut suunnitellaan tutkittuun tietoon perustuen, ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan kunnissa tietoperustaisesti.

Menestyneet kunnat ovat kehittäneet kattavaa tietoa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista, ja tämä tieto toimii pohjana toimintasuunnitelmille sekä hankkeiden suunnittelulle ja käynnistämiseksi. Tietoon perustuva lähestymistapa onkin keskeinen matalan NEET-asteen saavuttamisessa.

Eri viranomaisten välinen yhteistyö on osoittautunut ratkaisevan tärkeäksi NEET-asteen alentamisessa ja NEET-statuksen ennaltaehkäisyssä. Koska viranomaisilla on omat lakisääteiset tehtävänsä ja toiminnan rajauksensa, tehokkaasti koordinoitujen yhteistyömallit ovat keskeisessä roolissa nuorten tilanteen parantamisessa. Ruotsalaiset tutkimukset korostavatkin koordinoinnin ja yhteisen tilannekuvan luomisen tärkeyttä. Tutkimuksissa tuotiin myös esille, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa koordinoida yhteistyötä ja järjestää palveluita, vaan ne on räätälöitävä kunkin kunnan nuorten tarpeiden mukaisesti.

Tutkimukset osoittavat, että tehokkaaksi palvelumalliksi on todettu yhden palvelupisteen malli, jossa kaikki nuoren tarvitsemat palvelut ovat saatavilla samasta paikasta. Tällaisesta pisteestä nuori voidaan tarvittaessa ohjata eteenpäin muihin palveluihin. Ruotsalainen malli muistuttaa tässä suhteessa Suomen [ohjaamopalveluita](#), joissa tarjotaan monialaista tukea nuorille saman katon alla.

Haasteet

Vaikka Ruotsilla on ollut pitkään Pohjoismaiden alhaisin NEET-aste, nuorten syrjäytyminen koulutuksesta ja työelämästä on sielläkin tunnistettu merkittäväksi haasteeksi. MUCF:n raportit tuovat esiin monia nuorten tilanteeseen liittyviä ongelmia, jotka kaipaavat edelleen ratkaisuja.

MUCF:n raporttien mukaan yksi keskeinen haaste on tavoittaa juuri ne nuoret, joille toimenpiteet on tarkoitettu. Useat kunnat ovat asettaneet tavoitteeksi tavoittaa erityisesti NEET-nuoria, joilla ei ole yhteyksiä viranomaisiin, ja luoda heille mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa tukea.

Kunnat kuitenkin raportoivat, että tiettyjä ryhmiä on erityisen vaikea tavoittaa. Esimerkiksi ulkomailla syntyneet tytöt muodostavat ryhmän, jonka tavoittaminen on haastavaa. Joissakin kunnissa myös rikoksista tuomittujen nuorten motivointi osallistumaan palveluihin on merkittävä ongelma. Nämä haasteet korostavat tarvetta kehittää uusia lähestymistapoja ja menetelmiä vaikeasti saavutettavien ryhmien tukemiseksi.

NEET-nuorten tilannetta parantavat hankkeet on tunnistettu tärkeiksi ja usein vaikuttaviksi, mutta niiden jatkotyöstämiseen liittyy merkittäviä haasteita. Vaikka yksittäiset hankkeet ovat osoittautuneet tehokkaiksi nuorten tilanteen parantamisessa, ne ovat yleensä määräaikaista. Tämä tarkoittaa, että hankkeiden päättyessä niiden hyödyt ja hyvät käytänteet jäävät usein ilman pysyvää jatkoa. Määräaikaiseen rahoitukseen perustuvat hankkeet muodostavatkin ruotsalaisten kuntien näkökulmasta haasteen NEET-nuorten tilanteen parantamiseen liittyen.

Keskeinen ongelma onkin se, että hankkeissa kehitettyjä toimivia käytäntöjä ei saada osaksi pysyvää palvelurakennetta. Tämä korostaa tarvetta suunnitella hankkeita niin, että niiden tulokset voidaan integroida osaksi pitkäjänteistä toimintaa ja palvelujärjestelmää.

Ruotsissa NEET-nuorten tilanteen parantamista hankaloittavat myös haasteet eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Raporttien mukaan kuntien, terveydenhuollosta vastaavien alueiden ([Regioner](#)) ja valtiollisen työvoimatoimiston (Arbetsförmedlingen) yhteistyössä on ongelmia. Tämä on merkittävä haaste, sillä NEET-nuorten joukossa on ryhmiä, jotka tarvitsevat samanaikaisesti useiden eri toimijoiden palveluita.

Tehokas yhteistyö näiden tahojen välillä on välttämätöntä, jotta monialaista tukea tarvitsevat nuoret voivat saada kattavia ja koordinoituja palveluita. Yhteistyön puutteet voivat kuitenkin johtaa siihen, että nuoret jäävät ilman tarvittavaa tukea tai palvelut eivät kohtaa heidän tarpeitaan. Tämä korostaa tarvetta kehittää toimivampia rakenteita ja prosesseja eri toimijoiden yhteistyön parantamiseksi.

Ruotsista oppia?

Pitkittyneen NEET-statuksen riskitekijät Ruotsissa ovat pitkälti samanlaisia kuin Suomessa, mikä ei ole yllättävää, sillä kansainvälinen tutkimuskirjallisuus tunnistaa samankaltaiset riskit kaikissa länsimaissa. Haasteet ovat myös monilta osin yhteneväiset näiden maiden välillä. NEET-nuoret muodostavat moninaisen ryhmän, ja heidän kohtaamiinsa erilaisiin haasteisiin tarvitaan laajaa yhteistyötä työllisyyspalveluiden, nuorisotyön, järjestöjen, koulutustoimijoiden ja terveydenhuollon välillä. Eri toimijoiden työn yhteensovittaminen on haaste sekä Suomessa että Ruotsissa. Lisäksi molemmissa maissa on tunnistettu ongelmia nuorten tavoittamisessa palveluiden piiriin.

Ruotsin huomattavasti parempi taloudellinen tilanne ja runsaampi määrä avoimia työpaikkoja selittävät osittain maan alhaista NEET-astetta. Olisi kuitenkin erittäin tärkeää nähdä vertailevaa tutkimusta Suomen ja Ruotsin välillä. Onko Ruotsissa onnistuttu kehittämään kuntatasolla toimintamalleja, palveluiden yhteensovittamista ja koordinoitua, joista Suomi voisi ottaa oppia?

Lähteet:

- Korpi Tomas, Minas Renate: *Lokala åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar – Utformning, organisation och funktion av åtgärder på kommunal nivå*. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). 2024.
- Abelin Charlotte, Ilhammar Cecilia: *Stöd till de aktörer, i första hand kommuner, som arbetar i verksamheter som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar*. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 2024.
- MUCF: *Olika villkor för etablering – Lokala förutsättningar och stöd till unga som varken arbetar eller studerar*. 2023.

2.5 Terveystilan vaikutus täsmä- ja osatyökykyisten nuorten NEET-statukseen

Henry Saarinen – 2.6.2025

Työn ja koulutuksen ulkopuolella – monimuotoinen joukko nuoria

Puhuttaessa [työn ja koulutuksen ulkopuolilla olevista nuorista](#) on tärkeää huomioida, ettei kyse ole mistään yhtenäisestä ryhmästä. Osa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista on ikään kuin luonnollisesti tässä ryhmässä erilaisissa siirtymävaiheissa. Työmarkkinatilanne on nyt alkukesästä 2025 hyvin heikko kesätöiden osalta. Tämä johtaakin tilanteeseen, jossa esimerkiksi moni kevtlulukukaudella koulutuksesta valmistunut nuori on jäänyt ilman kesätöitä odottaessaan syksyn opintoja. Samoin yleisesti heikko työllisyystilanne on johtanut nuorisotyöttömyyden nousuun. Toisin sanoen, meillä Suomessa on tällä hetkellä runsaasti nuoria vailla työtä.

Toisen asteen keskeytyminen tai suoraan koulutuksesta työttömyyteen valmistuminen on yksilön kohdalla valitettava tilanne, ja siihen johtavia syitä on lukuisia. Pitkittynyt aika työn tai koulutuksen ulkopuolella aiheuttaa kuitenkin riskin [haasteiden kasaantumiselle](#). Erityisesti nyt heikon työllisyystilanteen aikana työn ja koulutuksen ulkopuolella on valtava määrä nuoria, joilla ei ole taustallaan niin sanottuja riskitekijöitä, jotka ennakoivat pitkittynyttä NEET-statusta. Taloudelliset suhdanteet kuitenkin muuttuvat ennemmin tai myöhemmin, jonka vuoksi riskitekijöihin on syytä kiinnittää huomiota, vaikka työllisyystilanne on yleisesti heikko.

Nuorten erilaiset tilanteet otettava huomioon

Suhdanteista riippumatta tutkimuskirjallisuus osoittaa useita riskitekijöitä, jotka ennustavat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevan ajan pitkittymistä, näin ollen terveydentilalla ja pitkittyneellä NEET-statuksella on yhteys. Yksi keskeisistä tekijöistä on nuoren [pitkäaikaissairaus tai vamma](#). Aihetta on tärkeää nostaa esille, sillä puhuttaessa ylätasolla pitkittyneen NEET-statuksen nuorista, haasteita ei voida ratkaista tehokkaasti, ellei oteta huomioon yksilöllisiä tilanteita. Palvelut, tuki ja rakenteellinen muutos vaativat NEET-ilmiön tarkempaa tarkastelua. Matalan NEET-asteen saavuttaneessa länsinaapurissamme on myös [todettu](#), että matalan NEET-asteen saavuttaminen edellyttää erilaisten nuorten tilanteiden ymmärtämistä syvällisesti.

Ami-säätiön näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, että osaamisen kehittäminen ja työmarkkinoille kiinnittyminen eivät ole vain yksilön vastuulla. Tarvitsemme tietoa, joka paljastaa erilaiset polut työelämän ulkopuolelle ja auttaa rakentamaan toimivampia ratkaisuja. Siksi panostamme vuonna 2025 NEET-nuoriin, ja vuonna 2026 erityisesti osatyökykyisten ja täsmätyökykyisten nuorten aseman parantamiseen, koska juuri tässä joukossa on usein piilossa olevaa potentiaalia, joka jää helposti näkymättömäksi, eivätkä nuoret siten pääse kiinnittymään työelämään.

Terveydentilan yhteys NEET-statukseen

Terveydellisten haasteiden yhteys pitkittyneeseen NEET-statukseen on tutkimusten valossa selvä. Pitkäaikaissairaudet ja vammat muodostavat keskeisiä riskitekijöitä tilanteen pitkittymiseen, ja ne jäävät usein liian vähälle huomiolle yleisessä keskustelussa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista.

Nuoret vammaiset ovat edelleen aliedustettuina työelämässä. Syrjintä ilmenee monin tavoin, työhaastatteluihin pääseminen on vaikeampaa, uralla eteneminen voi tyssätä rakenteellisiin esteisiin, palkat jäävät usein matalammiksi kuin muilla vastaavaa työtä tekevillä, ja vastuualueet työpaikoilla jäävät suppeiksi. Ensimmäiset työkokemukset ovat kuitenkin nuorille erityisen tärkeitä: ne muovaavat ammatillista identiteettiä, itseluottamusta ja vaikuttavat merkittävästi siihen, miten työelämään kiinnitytään (Lindsay 2011). Vammaiset nuoret eivät ole kuitenkaan homogeeninen ryhmä. Työllistymistä edistävien palveluiden ja tukitoimien on huomioitava ikä, vammatyypit sekä sosiodemografiset tekijät, jotta ratkaisut eivät jää yksinkertaistaviksi.

Mielenterveydellä on kiistatta yhteys koulutuksen keskeytymiseen ja työttömyyteen. Mielenterveyden ja NEET-statuksen yhteys on tutkimusten mukaan kaksisuuntainen ilmiö. Mielenterveysongelmat ovat kiinteästi yhteydessä koulupudokkuuteen ja nuoren työttömyyteen. Toisaalta pitkittynyt NEET-status voi rasittaa mielenterveyttä ja johtaa mielenterveysongelmiin (Karaođlan et al., 2023; Tamesberger et al., 2014; Baggio et al., 2015). Pitkittynyt NEET-status voikin johtaa haasteisiin, jotka näkyvät katkonaisena työurana tai pitkittyneenä työttömyytenä myös myöhemmällä iällä.

Tutkimuksen osoittavat, että nuorilla, joilla on autismikirjon häiriö, on suurempi riski pitkäaikaistyöttömyyteen ja varhaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen verrattuna nuoriin ilman ASD-diagnoosia (Lallukka et al., 2020). Tutkimus osoittaa, että lapsuudessa ja nuoruudessa esiintyvät ADHD, autismi, masennus ja psykoosit, lisäävät merkittävästi riskiä päätyä työn ja koulutuksen ulkopuolelle (Lindblad et al., 2024; Veldman et al., 2024). Vuodelta 2021 oleva norjalainen tutkimus puolestaan osoittaa, että pitkäaikaiset somaattiset terveysongelmat, erityisesti neurologiset sairaudet ja aistivammat, vaikuttavat merkittävästi alentavasti nuorten koulutus- ja työllistymistuloksiin (Rasalingam et al., 2021). Niin ikään liikuntarajoitteen on todettu olevan merkittävä nuorten työllistymisen este (Choi 2021; Lindsay et al. 2014; Bjørnshagen et al. 2021).

Osa- ja täsmätyökykyisten nuorten työllistymisen edistäminen

Tutkimuskirjallisuuden mukaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten nuorten työllistymistä edistävät toimenpiteet ovat yksilöllinen suunnittelu, työelämätaitojen koulutus ja konkreettinen työnhakuapu. Myös monialainen yhteistyö (koulu, viranomaiset, perhe, työnantaja) on tutkimusten mukaan kriittinen menestystekijä (Schutz et al., 2021; Rios et al., 2023). Hyvin suunniteltu ja mukautettu työympäristö, työpaikalla osoitettu arvostus nuorta kohtaan sekä kokemukset avoimilta työmarkkinoilta jo kouluaikana edistävät niin

ikään nuorten kiinnittymistä työmarkkinoille. Toisaalta on todettu, että pelkkä suojatyö ei johda avoimille työmarkkinoille siirtymiseen (Nevala et al., 2019).

Teemaan liittyen vähemmälle huomiolle jää työnantajien rooli ja toiveet, kuten minkälaista tukea he itse tarvitsevat. Kanadalaisessa tutkimuksessa työnantajat nostivat esiin halukkuutensa palkata nuoria, joilla on jokin vamma tai sairaus, mutta myös konkreettiset esteet: puutteellinen tieto, epävarmuus mukautuksista ja pelko siitä, ettei tukea ole saatavilla silloin kun sitä tarvitaan. Työnantajat kertoivat tarvitsevänsä ennen kaikkea selkeitä ohjeita, tukea mukautusten toteuttamiseen sekä kumppanuutta asiantuntijatahojen kanssa. Hyväksi koettuja käytäntöjä olivat mentorointi, perehdytyksen tukeminen yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä koko työyhteisön kouluttaminen monimuotoisuudesta (Lindsay et al. 2019).

Tutkimusten mukaan inklusiivinen kulttuuri vaatii johdon sitoutumista ja koko työyhteisön koulutusta. Rekrytointiprosessien on oltava myös saavutettavia ja mukautettavissa yksilön tarpeisiin. Käytännössä työelämässä ratkaisevat konkreettiset työpaikkamukautukset, mentorointi ja säännöllinen tuki. Huomioitavaa on myös urakehityksen mahdollistaminen, kuten koulutuspolut ja yhtäläiset etenemismahdollisuudet myös osa- ja täsmätyökykyisille nuorille (esim. Cornell University 2012). Työelämässä näkyviin vammoihin liittyvä stigma ja syrjintä ovat valitettavan yleisiä, mutta myöskään ei-näkyviä vammoja ei usein uskalleta tuoda esiin. Syrjinnän pelko ja huoli urakehityksen mahdollisista esteistä ovat keskeisiä syitä, jotka saavat monet ei-näkyviä vammoja omaavat työntekijät epäröimään vamman ilmaisemista (Hassard et. al 2024).

Kuten todettua, nuorten pitkäaikaissairaudet ja vammat vaikuttavat merkittävästi heidän mahdollisuuksiinsa työllistyä. Näihin tekijöihin puuttuminen on keskeinen osa NEET-asteen vähentämistä. On kuitenkin tärkeää huomioida, että pitkäaikaissairaant tai vammaiset NEET-nuoret eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. Työllistymistä tukevat tekijät vaihtelevat yksilöllisesti, samoin kuin työnantajien suhtautuminen ja epäluulot eri sairauksiin ja vammoihin, erityisesti silloin, kun ennakkoluuloja on yhä olemassa (suhtautumisesta esim. Goodman et. al. 2024)

Lopuksi on tärkeää muistuttaa meidän kaikkien vastuusta [ableismin](#) ja disabilismin vastaisessa työssä. Tämä tarkoittaa paitsi syrjinnän tunnistamista ja purkamista, myös sitä, että jokainen nuori nähdään ensisijaisesti osaamisensa, kiinnostuksensa ja potentiaalinsa kautta, ei sairautensa tai vamman perusteella. Mikäli työelämä edelleen määrittelee nuoria heidän diagnoosiansa kautta, menetämme valtavasti kyvykkyyttä, osaamista ja potentiaalia. Pääkaupunkiseudun työmarkkinoiden kehittäminen vaatii, että nostamme näkyviin tämän piilossa olevan potentiaalini ja rakennamme rakenteita, joissa jokainen nuori voi löytää paikkansa.

Olemme Ami-säätiössä kiinnostuneita rahoittamaan hankkeita, tutkimuksia ja kokeiluja, jotka edistävät täsmä- ja osatyökykyisten nuorten kiinnittymistä koulutukseen ja työelämään. Hankerahoituksesta tarkemmat tiedot löytyvät [hankerahoituksen sivuilta](#) ja henkilökohtaisten tutkimusapurahojen tiedot puolestaan [täältä](#).

Tutustu myös Ami-säätiön rahoittamaan hankkeeseen: [NEET-tilanteessa olevien nuorten palveluekosysteemi Helsingissä 2025](#)

Lähteet ja kirjallisuus

- Anurajee Rasalingam, Idunn Brekke, Espen Dahl & Sølvi Helseth (2021). Impact of growing up with somatic longterm health challenges on school completion, NEET status and disability pension: a population-based longitudinal study. BMC Public Health, 21:514. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10538-w>
- A.J. Boersma, R. De Boere, N.H. Stunnenberg, L.E.G.M. Van der Woude, J. Dekker, C.M. Hoogendoorn, B.A.P. Van de Reep. Work-focused interventions that promote the labour market transition of young adults with chronic disabling health conditions: a systematic review. Occupational and Environmental Medicine. 2022.
- Baggio, S., Iglesias, K., Deline, S., Studer, J., Henchoz, Y., Mohler-Kuo, M., & Gmel, G. (2015). Not in Education, Employment, or Training status among young Swiss men. Longitudinal associations with mental health and substance use. Journal of Adolescent Health, 56(2), 238–243. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.09.006>
- Bjørnshagen V, Ugreninov E. Disability Disadvantage: Experimental Evidence of Hiring Discrimination against Wheelchair Users, *European Sociological Review*, Volume 37, Issue 5, October 2021, Pages 818–833, <https://doi.org/10.1093/esr/jcab004>.
- Choi, R. (2021). Accessibility Findings from the Canadian Survey on Disability. Canadian Survey on Disability Reports.
- Cornell University (2012). Employer Best Practices Supporting the Hiring, Retention, and Advancement of People with Disabilities. eCommons. <https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/76511>
- Gold, P. B., Fabian, E. S., & Luecking, R. G. (2013). Job Acquisition by Urban Youth With Disabilities Transitioning From School to Work. Rehabilitation Counseling Bulletin, 57(1), 31–45. <https://doi.org/10.1177/0034355213481248>
- Goodman N, Deane S, Hyseni F, Soffer M, Shaheen G, Blanck P. Perceptions and Bias of Small Business Leaders in Employing People with Different Types of Disabilities. J Occup Rehabil. 2024 Jun;34(2):359-372. doi: [10.1007/s10926-024-10201-2](https://doi.org/10.1007/s10926-024-10201-2). Epub 2024 May 13
- Halvorsen, R. & Hvinden, B. (Eds.) (2018). Youth, Diversity and Employment: Comparative Perspectives on Labour Market Policies. Edward Elgar Publishing.

- Hassard J, Yildirim M, Thomson L, Blake H, Disclosing non-visible disabilities in educational workplaces: a scoping review, *British Medical Bulletin*, Volume 150, Issue 1, June 2024, Pages 23–41, <https://doi.org/10.1093/bmb/ldae004>.
- Lallukka, T., Mittendorfer-Rutz, E., Ervasti, J., Alexanderson, K., & Virtanen, M. (2020). Unemployment Trajectories and the Early Risk of Disability Pension among Young People with and without Autism Spectrum Disorder: A Nationwide Study in Sweden. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, 2486. <https://doi.org/10.3390/ijerph17072486>
- Lindblad, V., Ravn, R. L., Gaardsted, P. S., Hansen, L. E. M., Lauritzen, F. F., & Melgaard, D. (2024). Beyond the mind: Understanding the influence of mental health on youth NEET status in Europe – A systematic literature review. *Journal of Adolescence*.
- Lindsay, S., Cagliostro, E., Albarico, M., Mortaji, N., & Karon, L. (2019). Employers' perspectives of including young people with disabilities in the workforce, disability disclosure and providing accommodations. *Journal of Vocational Rehabilitation*, 50(2), 141–156. <https://doi.org/10.3233/JVR-180996>
- Lindsay, S., McDougall, C., Sanford, R., & McCullagh, N. (2014). Career aspirations and workplace expectations among youth with physical disabilities. *Disability and Rehabilitation*, 37(10), 853-862.
- Nevala, N., Pehkonen, I., Teittinen, A., Vesala, H. T., Pörfors, P., & Anttila, H. (2019). The Effectiveness of Rehabilitation Interventions on the Employment and Functioning of People with Intellectual Disabilities: A Systematic Review. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 29, 773–802. <https://doi.org/10.1007/s10926-019-09837-2>
- Rios, Y. C., Park, S., Chen, X., & Tansey, T. N. (2023). Collaborations to support employment outcomes of youth with disabilities. *Rehabilitation Counselors and Educators Journal*. <https://doi.org/10.52017/001c.72655>
- Schutz, M. A., & Carter, E. W. (2022). Employment Interventions for Youth With Disabilities: A Review of Transition Practices and Partners. *Career Development and Transition for Exceptional Individuals*, 45(3), 154–169. <https://doi.org/10.1177/21651434221075810>
- Tamesberger, D., Leitgöb, H., & Bacher, J. (2014). How to combat NEET? Evidence from Austria. *Intereconomics*, 49, 221–227. <https://doi.org/10.1007/s10272-014-0503-1>
- Veldman, K., van Zon, S. K. R., & Bültmann, U. (2024). Once in NEET, always in NEET? Childhood and adolescent risk factors for different NEET patterns. *European Journal of Public Health*, 34(3), 505–510. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckae025>

